

Fatih Projesi ile İlgili Öğretmen Görüşleri (Tokat İli Örneği)

Opinions Of Teacher's Each'er's About Fatih Project (A Sample Of Tokat Province)

Ersin Kılıçbüyük¹ Şenay Yapıcı²

¹Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0006-1401-0850, Tokat, Türkiye

²Dr.Öğrt. Üyesi, Amasya Üniversitesi, Orcid No: 0000-0002-9014-8150 Amasya, Türkiye

ÖZET

Yapılan araştırmanın amacı FATİH Projesi'nin uygulanması ile ilgili öğretmen görüşlerinin alınarak bazı değişikliklere göre incelenmesidir. Nicel tarama yöntemi kullanılarak yapılan bu betimsel çalışmada kesitsel araştırma deseni kullanılmıştır. 301 öğretmen uygun örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiş olup çalışma grubunu oluşturmaktadır. Bilgisayar Teknoloji kullanımı ($\alpha = .86$), e-çerik bileşeni ise ($\alpha = .81$) oranında güvenilirdir. Verilerin analizi yapılırken çok değişkenli varyans analizi kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonuçlarına göre; sınıf öğretmenleri ile fen ve teknoloji öğretmenlerinin e-çerik ile ilgili puan ortalamaları İngilizce öğretmenlerine göre anlamlı oranda yüksektir. Diğer tarafından Bilgisayar Teknolojileri kullanımı ve e-çerik boyutları ile projenin diğer değişkenleri olan Eğitim Bilişim Ağı'nda paylaşım oranına, hizmet yılı ve cinsiyete dair anlamlı farklılık oluşturmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: FATİH Projesi, öğretmen görüşleri, e-çerik, BT kullanımı

ABSTRACT

The purpose of the research is to take teachers' opinions about the implementation of the FATİH Project and examine them according to some changes. A cross-sectional research design was used in this descriptive research, which was conducted using the quantitative survey method. 301 teachers were selected using the convenient sampling method and constitute the study group. Computer Technology use is reliable ($\alpha = .86$) and e-content component is reliable ($\alpha = .81$). Multivariate analysis of variance was used when analyzing the data. According to the results of the study; The mean scores of classroom teachers and science and technology teachers regarding e-content are significantly higher than those of English teachers. On the other hand, the use of Computer Technologies and e-content dimensions do not create a significant difference in terms of sharing rate, years of service and gender in the Education Information Network, which are other variables of the project.

Keywords: FATİH Project, teacher opinions, e-content, IT use

GİRİŞ

Elektronik araçların ve teknolojinin yaşadığımız çağda önemli bir role sahip olduğu bilinmektedir. Teknolojinin hızla gelişmesi ve teknolojik araç ve gereçlerin çeşitli hale gelmesi ile birlikte teknolojinin hayatın her alanında kullanımı yaygınlaşmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) yaşamın her safhasında dinamik bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitimde BİT'in yaygın olarak kullanıldığı belirtilmiştir (İslamoğlu, Ursavaş ve Resioğlu, 2015). Öğretim programlarında bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın şekilde kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir (Korkmaz, Talan ve Büyükgöze 2017; Kurt, Kuzu, Dursun, Güllüpinar ve Gültekin 2013). Teknolojinin eğitim ortamına etkin bir şekilde adapte edilmesinde ve öğretim programlarının etkin bir şekilde kullanılmasında öğretmenlerin önemli bir rolü olduğu vurgulanmıştır. Bernacki vd (2020) öğrenmeyi geliştirmek için mobil teknolojilerin kullanılabilirliğini ifade etmiştir. Abdullayev (2020) bilgi iletişim teknolojilerinin eğitim ortamında kullanılmasının öğrenme motivasyonunu artırdığını ve ayrıca bilgi iletişim teknolojilerinin öğrenenlerin ve öğretmenlerin yaratıcı kişiliğinin gelişmesine katkı sağladığını belirtmiştir. Hasin ve Nasir (2021) yaptıkları çalışmada bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim ortamına entegre edilmesinin öğrenciler tarafından olumlu karşılandığını ortaya koymuşlardır. Vahedi vd (2021) bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim ortamına entegrasyonunun öğrenci katılımını artırmada etkili bir yöntem olduğunu dile getirmişlerdir. Mukhtoralievna ve Tavakkalovna (2022) bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim ortamında kullanılmasının çocukların entelektüel ve yaratıcı bir şekilde gelişime katkı sağladığını ifade etmiştir. Yngve vd (2023) bilgi ve iletişim teknolojilerinin entegrasyonunun öğrencilerin okula devamlılığını artırdığını tespit etmişlerdir.

Citation: Kılıçbüyük, E. & Yapıcı, Ş. (2024) "Fatih Projesi ile İlgili Öğretmen Görüşleri (Tokat İli Örneği)", International QMX Journal, 3(2), 1217-1233. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Eğitim sistemindeki değişimler, geçmişten bugüne kadar süre gelmektedir. Bu değişimlerde, hızla gelişen teknolojinin etkisi yadsınamaz. Bu nedenle teknolojinin eğitim ortamına adapte edilmesi ve sınıflarda etkin bir şekilde kullanılmasının önemi, yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur (Orhan, Kurt, Ozan, Vural ve Türkan, 2014; Altın ve Kalelioğlu, 2015; Akgün, Özgür ve Çuhadar, 2016; Çelik, Karakuş, Kurşun, Göktaş ve Özben, 2017; Sözen ve Coşkun, 2017). Eğitimde teknolojik bütünlüğü sağlamak amacıyla son 20 yılda çeşitli projeler üretilmiştir.

Arslan ve Şendurur (2017) yaptığı araştırmada, 1998-2003 yılları arasında teknolojinin eğitim ortamlarında adapte edilmesi için 3108 Bilgi İletişim Teknolojileri sınıflarının oluşturulduğu, ayrıca 25.000 eğitimciye hizmet içi eğitimlerde bilişim teknolojileri okuryazarlığı ile alakalı kurslar düzenlendiği; 2002-2007 senelerinde 4200 Bilgi İletişim Teknolojileri Sınıfı sınıfının meydana getirildiğini belirtmişlerdir. Bu projelerin devamı niteliğinde olan MEB tarafından 2010 yılında geliştirilen ve FATİH Projesi diye adlandırılan Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi'dir. Bu projenin amacı; bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin eğitim ortamlarında etkin olarak kullanımını ve birden fazla duyu organını harekete geçirmesini sağlamaktır. Bu proje kapsamında hizmet kalitesini arttırmak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için 5 ana temel birleşen belirlenmiştir. Bunlar: 1-Zaman ve mekândan bağımsız olarak erişilebilir bir hizmet sunmak. 2-İstenilen hedeflere ulaşabilmek için gelişim alanlarını destekleyerek uygun ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmak. 3-Fırsat eşitliği oluşturmak için paydaşlara en iyi ve en verimli hizmeti sunmak.4-Süreç odaklı değerlendirme ile sonuçların uygun bir şekilde elde edip geri bildirim sağlamak.5-Eğitim kalitesini ölçülebilir hale getirip kaliteyi yükseltmek (URL-1,2018). 2010 senesinden önce hayata geçirilen eğitimde teknoloji kullanımına yönelik çalışmaların çoğunluğunun bilgisayarların donanımsal safhasını geçemediği vurgulanmıştır (Ekici ve Yılmaz, 2013).

Diğer yandan eğitimde uygulanacak olan FATİH Projesi'nin çok boyutlu olup, sadece bir donanım projesi olmadığı ifade edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından projeye yönelik 5 boyut belirtilmiştir. Proje alt yapısı olarak donanım ve yazılım altyapısının sağlanması, eğitim içeriklerinin öğretim programlarında kullanılması, içeriklerin yönetilmesi, bilgisayar ve iletişim teknolojisinin aktif olarak kullanılması, öğretmenlere argümanlar hakkında bilgi verilmesi, BT araçlarının güvenilir ve bilinçli olarak kullanılması, kullanım sıklığının ölçülmesi belirlenen 5 boyutu oluşturmaktadır(URL-1, 2018). Bu proje ile birlikte okullarda hedeflenen bilgisayar teknolojisi yerine, öğretmen ve öğrencinin, bilişim teknolojisini elinde tuttuğu ve bilgiye ulaşabildiği bir yaklaşım belirlenmiştir (URL-1, 2018).

Saraçoğlu, Dinçer ve Dedebalı (2017) göre; literatür taraması sonuçları sonucu teknoloji kullanma yeterliliği ile başarı arasında olumlu bir ilişki olduğu vurgulanmıştır. Nitekim Çelen, Çelik ve Seferoğlu, (2011) tarafından yapılan çalışmada da aynı sonuca ulaşılmıştır. Saraçoğlu ve diğerleri (2017) tarafından yapılan çalışmada; Öğretmenlerin teknolojiyi kullanma yeterliliklerinin artırılmasına bağlı olarak, araç-gereç kullanımının artırılmasıyla eğitim kalitesinin artacağı belirtilmiştir. Nitekim alan yazında; Dağhan, Kibar, Çetin, Telli, Akkoyunlu (2017) ve Dağ (2016) yaptıkları çalışmalarda benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Bu kapsam çerçevesinde hizmet içi eğitimler kaliteyi arttırmada büyük bir öneme sahiptir. Akgün ve diğerleri (2016) göre; Bilişim Teknolojilerini ders ile bütünleştirmede en önemli görev öğretmene düştüğü vurgulanmıştır. Benzer sonuçlara Kula ve Deryakulu (2017) tarafından yapılan çalışma ile ulaşılmıştır. Eğitim ortamında sağlanacak BT'lerin kullanımında öğretmen faktörünün önemli olduğunu belirtilmiştir (Öçal ve Şimşek 2017). Bu kadar geniş çaplı projenin farklı bakış açısıyla değerlendirilmesi çok önemlidir. Süreç içerisinde; akademik çalışmalara göre proje içinde çeşitli değişiklikler olduğu Baz (2017) tarafından belirtilmiştir. Bu nedenle FATİH Projesi hakkında Türkçe, İngilizce, matematik, fen bilimleri ve sınıf öğretmenlerin görüşlerine başvurulmuştur.

Engin, Tösten ve Kaya (2010) tarafından yapılan araştırmaya göre FATİH Projesi ile derslerde kullanılan teknolojinin arttığı ve buna bağlı olarak öğrenci merkezli eğitimin yaygınlaştığı görülmüştür. Bu araştırma sonuçlarına benzer neticelere 2014 yılında yapılan; Orhan ve diğerleri (2014), Polat (2014) ve Gencer, Gürbulak ve Adıgüzel (2014) araştırmaları ile benzerlik göstermektedir. Tek düze öğrenme yaklaşımlarından öğrenci merkezli ortamlara geçilmesiyle öğretmenlerin durumları da merak konusu olmuştur. Bu nedenle proje kapsamında öğretmen görüşlerine başvurulmuş çalışmalar yapılmıştır. Öğretmen görüşlerini almak amacıyla yapılan bu çalışmalar; 2013 yılında Taşkaya ve Alemdar (2013), 2015 yılında Altın ve Kalelioğlu (2015), 2016 yılında Bayrak ve Hırça (2016), 2017 yılında korkmaz ve diğerleri (2017) dir. 2018 yılında ise konu ile alakalı öğretmen görüşleri ile çalışma yapan

3 ayrı araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar; Ayvaci, Özbek ve Sevim (2018), Çiftçi, Demirer ve Dikmen (2018) ve Aksu ve Öztürk (2018)'dir. Saraçoğlu ve diğerleri (2017) tarafından yapılan araştırmaya göre; FATİH Projesi'nin başlangıç senelerinde yapılan araştırmaların donanım ve alt yapı meselelerine yönelme olduğu ifade edilmiştir. 2014-2017 seneleri arasında yapılan analiz çalışmasının neticelerine göre; yapılan araştırmaların %20,96'sının öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanma oranları ile ilgili olduğu, %19,35'lik kısmının öğretmenler ile ilgili olduğu, ancak teknolojik alt yapı konusunda yapılan araştırmaların oranının %12,9 olduğu belirtilmiştir (Baz, 2017). Projenin tek bir yönüne yönelik yapılan araştırmalar yeterince bilgi vermeyeceği ve eksik kalacağı için güvenilir olmayacağı açıktır. Bu nedenle projenin her yönünü kapsayan araştırmalar yapılmalıdır. Literatür tarama sonuçlarına göre bileşenlerin hepsini değerlendiren araştırmaların az olduğu görülmektedir. 2012 yılından yapılan araştırmalara bakıldığında donanım ve alt yapıya önem verildiği görülmüştür. Bu nedenle bu konuda yapılan araştırma sayıları fazladır. İslamoğlu ve diğerleri (2015) tarafından 2013-2014 yılları arasında yapılan araştırmalarda eğitsel içerik, teknoloji kabulü ve ölçek geliştirme bileşenlerine de yer verilirken 2013 yılından sonra ise yine donanım ve alt yapı bileşenleri üzerine yoğunlaştığı belirtilmiştir. Akgün ve diğerleri (2016) yapılan araştırmada; 2008-2015 yılları arasındaki araştırmaların %62'sini etkileşimli tahta konusunun oluşturduğu belirtilmiştir. 2013 yılında yapılan Eğitim ortamlarında bilişim teknolojilerinin kullanılması ile alakalı çalışmaları şu şekilde sıralayabiliriz: Kocaoğlu ve Akgün (2013), Yıldızhan (2013) ve Baydaş, Gedik ve Göktaş (2013). Yapılan çalışmaların neticelerini göz önünde bulundurulduğunda, projenin başlarında donanım ve alt yapı konulu araştırmaların olduğu görülürken, sonraki yıllarda BT kullanımına yönelik araştırmalar yapıldığı görülmektedir. Geri kalan bileşenlere çok yoğunlaşmamıştır. Ancak tüm bileşenleri içeren çalışmaların yapılmasının yararlı olacağı Ekşi ve Yeşilyurt (2018) tarafından ifade edilmiştir. Projede yer alan tüm öğeleri göz ardı edilmeden kullanıldığında projenin faydalı olacağı ifade edilmiştir (Demirer ve Dikmen 2018). Proje zaman içerisinde akademik sonuçlar neticesinde donanımsal, yazılımsal ve içerik olarak gelişmiştir (Baz, 2017). Beş ana boyuttan oluşan çapı çok geniş, bütçesi yüksek ve eğitim ortamlarına teknolojinin entegre edilmesi yönünden bu kadar önemli bir projenin farklı bakış açısıyla değerlendirilmesi elzemdir. İslamoğlu ve diğerleri (2015)'e göre de; projenin tüm boyutlarıyla incelenmesi gerekmektedir. Bütün bu sebeplerden dolayı projenin işlevsel olma durumunu çoğaltmak amacıyla projeyi bütün boyutlarıyla tetkik etmek ve eğitimcilerin düşüncelerini almak gerekmektedir. Farklı branşlar da (Türkçe, İngilizce, fen bilimleri, matematik ve sınıf öğretmeni) yer alan öğretmenlerin görüşleri alınarak projenin olumlu olumsuz yönlerinin belirlenmesi önem arz etmektedir.

Türkiye'de FATİH Projesinin uygulandığı eğitim ortamlarında ilkökul ve ortaokul öğretmenlerinin düşünceleri nelerdir? Ve bir takım değişkenler boyutunda anlamlı bir farklılık var mıdır? Soruları araştırmanın problem cümlesini oluşturmaktadır. Alt problemler ise;

- 1-Öğretmenlerin proje ile alakalı düşünceleri nelerdir?
- 2-Araştırma sonuçları cinsiyet değişkeni açısından bir farklılık göstermekte midir?
- 3-Araştırma sonuçları branş değişkeni açısından bir farklılık göstermekte midir?
- 4- Araştırma sonuçları hizmet yılı değişkeni açısından bir farklılık göstermekte midir?
- 5-EBA paylaşım sayısı değişkeni açısından bir farklılık göstermekte midir?

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Yapılan araştırmada inceleme deseni olarak keşitsel araştırma deseni kullanılmıştır. Büyüköztürk ve diğerleri (2015)' e göre; kesitsel inceleme desenleri, belirlenecek bir vakitte belirlenen bir gruba hiçbir şekilde müdahale edilmeden betimlenmeyi hedefleyen inceleme desendir. Bu yöntem belirlenen bir zaman diliminde araştırma yapılacak konu ve değişkenler ile ilgili neden sonuç ilişkisi içerdiği için; FATİH Projesi'nin gerçekleştirilmesi sırasında görülen sorun ve eksiklikleri belirlemede ilkökul ve ortaokul öğretmenlerin görüşlerini inceleme amacı, araştırmada kesitsel araştırma deseni kullanılmasında etkili olmuştur.

Çalışma Örnekleme

Bu çalışmanın örneklemini 2017 yılında Tokat il merkezindeki ilkökul ve ortaokul öğretmenleri ile Tokat iline bağlı 3 ilçe olan Niksar, Turhal ve Zile ilçelerindeki ilkökul ve ortaokul öğretmenlerinden oluşmaktadır. Çalışma grubundan uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiş 301 öğretmenle çalışma

yürütülmüştür. Bu uygun gruplama metodu ihtimal üzere olmayan gruplama tekniklerindedir ve bu teknik araştırma yapanların az bir maliyet ve zaman zarfında incelenmesi ve varılmak istenen kesime basit bir yol ile varılabilmesi gibi çalışmanın uygulanması ile alakalı etmenleri göz önünde bulundurarak grupların belirlendiği bir gruplama çeşididir (Büyüköztürk ve Diğerleri, 2015). Örneklem grubundaki katılımcıların %47,5(n=143)'inin erkek öğretmenler ve %52,5(n=158)'inin kadın öğretmenlerden oluştuğu görülmüştür. Katılımcılar branş değişkenine uyarınca tetkik edildiğinde, öğretmenlerin %19,6(n=59)'sı Türkçe, %19,9(n=60)'u fen ve teknoloji öğretmeni, %19,9(n=60)'u İngilizce öğretmeni, %19,9(n=60)'u matematik öğretmeni ve %20,6(n=62)'sı sınıf öğretmeni olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin hizmette bulunma süreleri değişkenine uyarınca, katılımcıların önemli bir kısmı olan %27,2(n=82)'sinin 11-15 sene aralığında mesleğinin sağladığı kıdeme haiz olduğu; %21,9(n=66)'unun 5-10 sene aralığında mesleğinin sağladığı kıdeme haiz olduğu; %17,9(n=54)'unun 1-5 sene aralığında mesleğinin sağladığı kıdeme haiz olduğu; %17,3(n=52)'ünün 16-20 sene aralığında mesleğinin sağladığı kıdeme haiz olduğu ile %15,6(n=47)'sının 21 sene ve fazlasında mesleğinin sağladığı kıdeme haiz olduğu görülmüştür. Eğitim Bilişim Ağı paylaşımları açısından tetkik edildiğinde, 248 eğitimcinin EBA'nın içeriğini destekleyecek içerik üretip paylaşmadıkları görülmüştür. 9 tane katılımcının sadece 1 kere, 15 tane katılımcının 2 kere, 10 katılımcının 3 kere paylaşım yaptığı belirlenmiştir. Çalışmaya katılan öğretmenler arasında 19 öğretmen 4 ve üzeri kez EBA içeriğine paylaşım yaptığını ifade etmiştir.

Veri Toplama Aracı

Yapılan çalışmada, değişkenlerle ilgili bilgileri bir araya getirmek için araştırma kapsamında geliştirilen anket uygulanmıştır. Anket öğretmenlerin FATİH projesi ile ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Geliştirilen ankette 47 maddeli forma geçerlilik ve güvenilirlik analizleri uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak geliştirilen FATİH projesi ve bileşenleri ile ilgili anketin yapı geçerliliği açımlayıcı faktör analizi ile incelenip, o esnada anket ile ilgili güvenilirlik incelemesi yapılmıştır. Ayrıca örneklem grubunun demografik özelliklerini görmek ve EBA'da ki paylaşım sayısını, cinsiyetini, hizmette bulunma sürelerini ve hangi branş öğretmeni olduğunu belirlemek için araştırmacı tarafından kişisel bilgi formu geliştirilip, anket gönüllük esasına göre uygulanmıştır.

Veri Toplama Aracının Güvenirlik ve Geçerlilik Analizi

Açımlayıcı faktör analizi kullanılarak ölçeğin yapı geçerliliği incelenmiştir. Analizde birden çok unsur atılması halinde Promax ($\kappa=4$) rotasyon tekniği ve temel eksenler analizi faktörleştirme tekniği kullanılmıştır. Faktör analizini yapmak için 301 öğretmenin bulunduğu örneklem grubunun verileri toplanmıştır. Açımlayıcı faktör analizini gerçekleştirmeden önce, Kaiser Meyer Olkin (KMO) örneklem yeterliliği katsayısı ile Barlett Küresellik Testi anketi uygulanarak maddelerinin açımlayıcı unsur analizi için uygunluğu belirlenmiştir. Barlett küresellik Testi sonuçlarının anlamlı olması, KMO örneklem yeterliliği katsayısının .60 ve üzeri olduğu için elde edilen verilerin unsur analizi için yeterli olduğu görülmüştür (Tabachnick ve Fidell, 2014). Barlett Küresellik Testi'nin ($p<.01$) anlamlı olduğu, KMO değerinin (.78) olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar verilerin faktör analizini gerçekleştirmek için yeterli olduğunu göstermiştir.

Verilerin faktör analizine uygunluğu görüldükten sonra; açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bu faktör analizi, elde edilen verilerin hangi unsurlar boyutunda olduğunu tespit etmek amacıyla uygulanmıştır. Alt boyutlarda yer alan maddelerin madde unsur yük değerlerinin .30 ve üstünde yer alması, diğer unsur madde yük değerleri arasında en az .10 fark olması (Büyüköztürk, 2015) , her bir alt boyutun içinde en az 4 maddenin yer alması (Hair, Black, Babin ve Anderson, 2014), kriterleri kullanılarak anketin yapı geçerliliği sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca maddelerdeki uyum ve yorumlanabilirliği ayrı bir kıstastır (Tabachnick ve Fidell, 2014). Yamaç Birikinti Grafiğinden ve özdeğeri birden büyük sayısından faydalanarak ölçeğin faktör yapısına karar verilmiştir. Yapılan ilk açımlayıcı faktör analizinde sonuç olarak, on beş faktörden oluşan anketin, beş faktörünün belirlenen varyans oranlarına net bir halde katkı sağladığı ve ölçeğin özdeğeri birden büyük olduğu görülmüştür. Eskiz anketin unsur yapısı, beş unsur olarak zorlanmış ve açımlayıcı unsur analizi yapılmıştır. Unsur analizlerinin neticesinde ölçekteki çok sayıda maddenin tek faktörlü yapı için, faktör yük değerinin .30 değerinin az olması ve değerlendirilebilir yapıda olmamasından dolayı yeterli uygunluğu olmadığı anlaşılmıştır. Üç unsurlu yapı ve dört faktörlü yapının da istenen seviyede bulunan varyans miktarına varıldığı olduğu halde, unsurlar değerlendirilebilir yapıda değildir. Beş unsurlu yapı, faktör sayısı bakımından uyumlu olduğu

halde, oluşan faktörlerin FATİH Projesi bileşenleri ile ilişkili olmadığı görülmüştür. Sonuçta iki faktörlü yapının FATİH Projesi bileşenleri ile uyumlu olduğu, FATİH Projesi bileşenlerinde BT kullanımı ve e- içerik ile ilgili çok sayıda madde içermesinden dolayı analizlere iki faktörle devam edilmesi uygun görülmüştür. Şekil- 1 de iki faktöre ait Yamaç Birikinti Grafiği verilmiştir. Yapılan açımlayıcı unsur analizi neticesinde oluşan kriterler temel alınarak, belirlenen kriterlere uygun olmayan 30 madde anketten atılmıştır. Bu 30 maddenin ölçekten çıkarılması sonucu kalan 17 maddenin hangi faktörler altında olduğu, maddenin yük değerleri Tablo 1’de belirtilmiştir.

Şekil 1:Yamaç Birikintisini gösterir Grafik

Tablo 1: Ölçekte Yer Alan Maddelerin Faktörlere Göre Yayılımı ve Döndürülmüş Yük Ölçütleri

Madde no	Boyut 1	Boyut 2
K18	.829	
K27	.728	
K26	.689	
K17	.683	
K28	.663	
K31	.596	
K16	.583	
K42	.574	
K32	.485	
K46	.385	
K39		.841
K38		.820
K20		.651
K40		.603
K21		.571
K34		.406
K19		.368
Özdeğer	5.43	2.67
Açıklanan Varyans (%)	31.92	15.72

Ölçeğin içinde yer alan maddelerin yer alabildiği ve ilgili faktörler ile bağlantılı yük değerlerini tayin ettikten sonra faktörlerin adlandırılması işlemi yapılmıştır. Birinci faktör BT kullanımı olarak adlandırılmıştır. BT kullanımı aynı zamanda FATİH Projesi'nin kapsamında olan bir boyuttur. Bu boyutta öğretmenlerin BT kullanımı ile ilgili maddeler olduğundan dolayı (Örn., Etkileşimli tahta kullanımı, derslerin işlenişini daha zevkli bir hale getirmektedir.) bilişim teknolojileri olarak adlandırılmıştır. İkinci faktör e- içerik kullanımı olarak adlandırılmıştır. Adlandırılan bu boyut aynı zamanda FATİH Projesi'nin kapsamında yer alan bir boyuttur. Bu boyutta e- içerik kullanımı ile ilgili maddeler olduğundan dolayı (Örn., EBA üzerinde hazırlanan etkinlikler, ders kazanımlarını gerçekleştirmede yararlı oluyor.) e- içerik olarak adlandırılmıştır. İlk faktörler bütün varyansın %31.92'si kadarına denk gelirken; sonraki faktör ise bütün varyansın %15.72'si kadarına denkk geldiği görülmektedir. Uygulanan anketin kullanılabilir bir anket olması için anketin yeterli toplam varyans oranına sahip olması gerekmektedir. Nitekim bu konu ile ilgili Kline (2014) tarafından bütün varyansın en düşük %41'ine denk gelmesi gerektiği ifade edilmiştir. Burada ifade edilen oranlar dikkate alındığında FATİH Projesi'ne ait bileşenler ile ilgili görüş anketi için ön görülen bütünün varyansının oranına malik bir ölçüm aracı olabileceğini ifade etmek doğru olur.

FATİH Projesi Bileşenlerine Ait Görüşlerin Anket Güvenirliği

AFA yapıldıktan sonra güvenilirlik çalışması yapılmıştır. Bu ölçeğin madde toplam ilişkisi ve Cronbach alpha iç tutarlılığı çözümlenmeleri ölçeğin güvenirliliğini test etmek için yapılmıştır. Ölçeğin her bir boyutu ile alakalı güvenilirlik değerleri hesap edilmiş ve bulunan ölçümler Tablo 2’de belirtilmiştir.

Tablo 2: Ölçeğin Her Bir Boyutuna ve Ölçekteki Tüm Maddelere İlişkin Cronbach Alpha Güvenirlik Değerleri

Faktör	Madde sayısı	Cronbach alpha değeri
Bilgisayar Kullanımı	10	.86
e-içerik	7	.81

Tablo 2’de belirtilen ilk boyutta gibi birinci boyutta var olan maddelerde Cronbach alpha değeri .86 bulunurken; diğer boyutta .81 değerine ulaşılmıştır.

Tablo 3: Madde Toplam Korelasyonları Sonuçları

Madde numarası	R
16	.52
17	.57
18	.71
26	.64
27	.67
28	.63
31	.57
32	.49
42	.58
46	.40
20	.61
21	.54
34	.58
38	.66
39	.69
40	.55

Not: r = Madde toplam korelasyon değeri.

Tablo 3’e göre; anketteki bulunan bütün maddeler için madde-toplama ilişkin ölçümlerin .40 ile .71 arasında olduğu ortaya çıkmıştır. Örneklem genişliği göz önüne bulundurmak koşulu ile .30 ve üzeri madde toplam ilişkisi ölçümlerine ait maddelerin şahısları yüksek oranda birbirinden ayırdığı ifade edilmiştir (Büyüköztürk, 2010). Bu ifadeler bağlamında ölçekte yer alan bütün maddelerin olası değer aralıklarında buldukları görülmektedir.

Verilerin Toplanması

Bu araştırmadaki veriler Tokat İl MEM’nden ihtiyaç duyulan yasal izinlerin alınması ile birlikte 2016-2017 yıllarını kapsayan eğitim-öğretim yıllarında Nisan-Haziran aylarını kapsayacak şekilde araştırmacı tarafından toplanmıştır. Araştırmacı çalışmasını Tokat il merkezindeki ve Tokat’ın ilçeleri olan; Turhal, Zile, Niksar’daki okulları ziyaret ederek gerçekleştirmiştir.

Verilerin Analizi

Yapılan istatistiksel analizlerin tümü SPSS 23 programında hazırlanmıştır. Tüm analizler hazırlanmadan önce, veriler hakkında, doğruluk yitik ölçüler ve uygulanacak istatistiki çözümlenmelerin hipotezleri inceleme altına alınmıştır. Elde edilen bu verilerin doğruluk oranını gözden geçirmek için veri grubunda bulunan bütün değişkenlerin frekans dağılımları incelenmiştir. Bu frekans dağılımlarının en küçük ve en yüksek değerleri gözden geçirilmiş olup; bütün değerlerin olası değer aralığında olduğu belirlenmiştir. Kayıp değerlerin veri setinde olmadığı görülmüştür. Mugayir değerlerini saptamak için katılımcıların boyutlar (BT kullanımı ve e-içerik) hakkındaki puanlar standartlaştırılarak z puanına çevrilmiştir. Tabachnick ve Fidell’in (2014)’in görüşleri istikametinde gözden geçirilmiş; z puanı ± 3.29 değer aralığında olması gerektiği görülmüştür. Bu şartları taşımayan bir katılımcı veri setinden çıkarılmıştır. Çok değişkenli mugayir değerlerini belirlemek için Mahalanobis uzaklıkları hesaplanmış ve mugayir bir değer ile karşılaşılmamıştır.

Bu araştırmada belirtilen birinci alt problemi incelemek için, katılımcıların anket maddeleri ile ilgili verdiği yanıtların frekans, yüzdeleri, aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesap edilmiştir.

Katılımcıların görüşleri ile alakalı bulguların ifadesinde; Ankette bulunan 4 dereceli suallerde, aritmetik ortalamanın yorumu ile alakalı aşağıda yer alan ölçütten faydalanılmıştır:

$$a = \frac{\text{İhtimal dahilindeki en yüksek yanıt} - \text{İhtimal dahilindeki en düşük yanıt}}{\text{İhtimal dahilindeki en yüksek yanıt}}$$

Bahse konu çalışma ile ilgili aralık sayı katları $a=4-1/4 = 0,75$ olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada yer alan iki, üç, dört ve 5. araştırmalara ait soruları gözden geçirmek maksadıyla tek yönü olan çoğul değişkenli varyans çözümlemesi (MANOVA) tercih edilmiştir. Tek yönlü MANOVA çözümlenmesine ait sonuçların anlamlandırılabilir bulunması şartına bağlı olarak farklılıkların kaynağını irdelemek için tek yönü alan varyans çözümlemesi ile birlikte işlem sonu Tukey testi uygulanmıştır (Tabachnick ve Fidell, 2014). Uygulamaya konan tüm istatistikî çözümlenmelerde hata kat sayısı üst sınırı .05 olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR

Yapılan araştırmanın bu safhasında FATİH Projesi ile ilgili öğretmenlerin görüşleri üzerinde durulmuştur. Araştırma yer alan değişkenlerimiz; EBA paylaşım sayıları, branş, hizmet yılı ve cinsiyettir. Bu safhada araştırmaya konu olan değişkenlere ilişkin ulaşılan veriler yer alacaktır.

Öğretmenlerin FATİH Projesi Bileşenlerine Ait Öğretmen Görüşlerini Gösterir Bulgular

Tablo 4: BT Öğretiminde Etkin Kullanım Boyutu Gösterir Tablo Dökümü

Madde	Hiç Katılmıyorum		Katılmıyorum		Katılıyorum		Tamamen Katılıyorum		A.O.	s.s
	n	%	n	%	n	%	n	%		
M27	-	-	14	4.7	159	52.8	128	42.5	3.38	.57
M18	1	.3	21	7.0	170	56.5	109	36.1	3.29	.60
M16	2	.7	23	7.6	167	55.5	109	36.2	3.27	.63
M28	-	-	22	7.3	180	59.8	99	32.9	3.26	.58
M17	-	-	24	8.0	180	59.8	97	32.2	3.24	.59
M32	4	1.3	20	6.6	187	62.1	90	29.9	3.21	.64
M31	-	-	31	10.3	184	64.1	86	28.6	3.18	.60
M26	1	.3	30	10.0	201	66.8	69	22.9	3.12	.57
M42	-	-	31	10.3	202	67.1	68	22.6	3.12	.56
M46	8	2.7	62	22.6	188	62.5	43	14.3	2.88	.67

Tablo 4'e göre; 27. maddenin en küçük standart sapmada ve en yüksek aritmetik ortalamada olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların, "Etkileşimli tahta kullanımı, derslerin işlenişini daha zevkli bir hale getirmektedir." görüşüne katılım seviyelerinin, (2.81-3.95) "katılıyorum" ile "tamamen katılıyorum" aralığında olduğu görülmüştür.. 46. maddenin en yüksek standart sapmada ve en düşük aritmetik ortalamaya sahip olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların, "z-kitapların oluşturulması, öğrencilerin motivasyonunu artırmıştır." görüşüne katılım seviyelerinin, (2.21-3.55) "katılmıyorum" ile "katılıyorum" aralığında olduğu görülmüştür. Katılımcıların ölçme aracı içinde bulunan 18., 16., 28., 17., 32., ve 31., maddelerdeki görüşlere katılma seviyeleri "katılıyorum" ve "tamamen katılıyorum" aralığında olduğu görülmüştür. Sırasıyla bu maddelerimizde bulunan görüşleri şu şekilde sıralayabiliriz; "Bilişim teknolojilerinin kullanımı, öğrencilerin motivasyonunu ve derslere olan ilgisini artırmıştır.", "Sınıflarda Bilişim teknolojilerinin kullanımı zaman tasarrufu sağlıyor.", "Akıllı tahta kullanımı ile öğrencilerin değişik öğrenme stillerinin geliştiğini düşünüyorum.", "Bilişim teknolojilerinin kullanımı öğretim yöntemlerinde değişikliklere yol açmıştır.", "Öğretmenlerin teknolojiye faydalanma çabaları artmıştır." ve "Öğrencilerin teknolojiye faydalanma çabaları artmıştır.". Katılımcıların ölçme aracı içinde bulunan 26. Ve 42. maddelerdeki görüşlere katılma seviyeleri "katılıyorum" aralığında olduğu görülmüştür. Sırasıyla bu maddelerimizde bulunan görüşleri şu şekilde sıralayabiliriz; "Sınıfta Bilişim teknolojilerinin kullanımı öğrencinin derse etkin katılımını sağlamaktadır." ve "Web tabanlı materyaller öğrencilerin daha çok ilgisini çekmektedir."

Bu elde edilen sonuçlardan hareket ile katılımcıların; eğitim ortamlarında kullanılan BT'nin ders işleyişini daha zevkli bir ortam hale getirdiğine, zamanı daha ekonomik kullandıklarına, öğrencilerin güdülenme düzeylerinin ve teknolojiye yararlanma gayretlerinin arttığına, farklı öğrenme tarzları geliştirdiklerine büyük oranda ve yüksek miktarda katıldıkları söylenebilir.

Tablo 5: Eğitsel E-çerik ile İlgili Boyutu Gösterir Tablo Dökümü

Madde	Hiç Katılmıyorum		Katılmıyorum		Katılıyorum		Tamamen Katılıyorum		A.O.	s.s
	n	%	n	%	n	%	n	%		
M40	4	1.3	54	17.9	201	66.8	42	14.0	2.93	.61
M20	15	5.0	46	15.3	212	70.4	28	9.3	2.84	.65
M39	9	3.0	82	27.2	183	60.8	27	9.0	2.76	.65
M19	14	4.7	96	31.9	149	49.5	42	14.0	2.73	.76
M21	9	3.0	86	28.6	187	62.1	19	6.3	2.72	.62
M38	22	7.3	79	26.2	170	56.5	30	10.0	2.69	.75
M34	26	6.6	87	28.9	174	57.8	20	6.6	2.64	.70

Tablo 5'e göre; 40. maddenin düşük standart sapmaya ve en yüksek aritmetik ortalamaya sahip olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların "EBA üzerinde oluşturulan etkinlikler, ders kazanımlarını oluşturmada faydalı oluyor." görüşüne katılım seviyeleri, (2.32-3.54) "katılmıyorum" ve "katılıyorum" aralığında olduğu görülmüştür. 34. maddenin en düşük aritmetik ortalamaya ve yüksek standart sapmaya sahip olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların, "Derslerde kullanılan bilişim teknolojileri sınıf seviyesine uygun e-çerik ihtiyacını karşılamaktadır." görüşüne katılma seviyeleri "katılmıyorum" ile "katılıyorum" aralığında (1.94-3.34) olduğu görülmüştür. Katılımcıların ölçme aracında bulunan 20., 39., 19., 21., ve 38., maddelerdeki görüşlere katılma seviyeleri "katılmıyorum" ve "katılıyorum" aralığında olduğu görülmüştür. Sırasıyla bu maddelerimizde bulunan görüşleri şu şekilde sıralayabiliriz; "EBA market tarafından oluşturulan e-çerikler zenginleştirilerek çeşitlendirilmektedir.", "EBA, yeni öğretim ürünleri oluşturabilmemiz için alt yapısı uygun bir şekilde düzenlenmiştir.", "Öğretim programları, BT uygulamaya uygun şekilde hazırlanmıştır.", "Öğretmenlere proje kapsamında sunulan teknolojik uygulamalara uygun şekilde içerik geliştirme olanağı sağlayan yazılımlar oluşturulmuştur" ve "EBA eğitimi yüksek ve nitelikli içerikler bakımından zengindir."

Bu elde edilen sonuçlardan hareket ile katılımcıların; EBA içinde var olan çalışmaların elektronik içeriklerin gerçekleşmesi gereken kazanımları elde etmede faydalı bulunduğu, üretilen e- içeriklerin farklı tarzlarda zenginleştiği fikrine dair ortalamanın az üzerinde ve orta seviyede katıldıkları öne sürülebilir.

Fatih Projesi için belirtilen bileşenlere ait öğretmenlerin görüşlerinin belirlenen değişkenler boyutunda karşılaştırılması

E-çerik ve Bilgisayar Teknolojileri kullanımı ile ilgili elde edilen puanların branş bazında, cinsiyet ve hizmet yılına ait değişkenler açısından farklılığın anlamlı olup olmadığı sınamak amacıyla tek yönlü çok değişkenli varyans çözümlemesi (MANOVA) uygulanmıştır. MANOVA' nın test edilebilecek istatistiksel açıdan üç hipotezi vardır. Belirtilen hipotezlerden birincisi normallik hipotezinin sınanması amacıyla sürekli değişkenlerin çarpıklık ve basıklık ölçütleri gözlemlenmiş ve bütün ölçütlerin ± 2 ölçüt aralığında bulunduğu belirtilmiştir. (George ve Mallery, 2016). Sürekli değişkenler Pearson analizi sürekli değişkenlerin arasında ilişkinin doğrusal olduğunu belirlemek için uygulanmış ve değişkenlerin kendi aralarında güçlü bir seviyede pozitif yönde bir ilişkiye sahip olduğu belirtilmiştir.

Üçüncü hipotez olarak kabul edilen, varyans ve kovaryans çözümlemelerinin benzeşikleri hipotezleri Levene testi ve Box-M testi uygulanarak kontrol edilmiş ve varyans-kovaryans matrislerinin benzeşikleri belirlenmiştir (Tabachnick ve Fidell, 2014). Netice bakıldığında, başlangıçta ortaya çıkan analiz verilerinin uygulanacak analizlere göre uygun sonuçlar vereceğini göstermiştir. Öğretmenlerin Bilgisayar Teknolojileri ve elektronik içerik kullanımına göre standart sapma ile ortalama değerlerine tablo 6'da yer verilmiştir.

Tablo 6: BT Kullanımı ve E-çerik Boyutlarının Kullanılması ile Alakalı Cinsiyet Değişkenine Göre Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

Değişken	BT Kullanımı		e-çerik Kullanımı	
	A.O.	s.s	A.O.	s.s
Kadın	31.66	3.85	19.37	3.00
Erkek	32.27	4.02	19.25	3.53

6 nolu tabloda çok değişkenli temel etkinin anlamlı olup olmadığı anlamak için tek yönlü Manova uygulanmıştır. Uygulama neticesinde; BT Kullanımı ve E-çerik boyutlarının kullanılması ile alakalı cinsiyet Değişkenine Göre anlam yüklenebilir bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir (Wilk's

lambda=.99, $F(1,299)=1.20$, $p>.001$, $\eta^2=.008$).

Tablo 7: BT Kullanımı ve E-içerik Boyutlarının Kullanılması ile Alakalı Branş Değişkenine Göre Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

Değişken	BT Kullanımı		e-içerik Kullanımı	
	A.O	s.s	A.O	s.s
Sınıf Öğretmeni	32,21	4,05	19,84	3,36
İngilizce Öğretmeni	32,22	4,38	18,13	3,51
Fen ve Teknoloji Öğretmeni	31,72	3,21	19,95	3,03
Matematik Öğretmeni	31,92	4,47	19,17	3,13
Türkçe Öğretmeni	31,69	3,50	19,46	2,98

Uygulanan Manova analizi sonuçları doğrultusunda incelenen branş değişkenine göre çok değişkenli temel etkisinin anlamlı çıktığı (Wilk's lambda=.95, $F(4,296)=2.01$, $p<.05$, $\eta^2=.27$) belirlenmiştir. Tespiti yapılan bulgular ile elektronik içerik ve Bilişim Teknolojilerinin kullanımı puanlamalarında branş değişkenleri yönünden minimum bir grup üzerinde anlam yüklenebilir farklılıklar içerdiğini ifade etmektedir. Farklılıkların altında yatan nedenleri ortaya çıkarmak için uygulanan Manova analizi ile elde edilen sonuçları 8 numaralı tablo yoluyla sıralanmıştır.

Tablo 8: Uygulanan Anova Testi Neticeleri

Kaynak	Sd	K.O
e-içerik (A)	4	31,87
BT Kullanımı (B)	4	3,90
Hata A	296	10,29
Hata B	296	15,65

Not.: $p<.05^*$

8 nolu tablo ile belirtildiği üzere branş değişkeni elektronik içerik ($F(4, 296)=3.10$, $p<.05$, $\eta^2=.04$) ölçümleri ulaşılan puan ölçümüne göre anlam yüklenebilir bir farklılık gösteriyor iken; Bilişim teknolojilerinin ($F(4, 296)=.25$ $p>.05$, $\eta^2=.003$) aktif kullanılıyor olması ölçümlere ait puana bakıldığında anlam yüklenebilir fark göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Tek yönlü olan varyans analiz verilerinin göstergelerine bakıldığında öğretmenlerin elektronik içerik ölçüm puanlarının işaret edilen branş seviyesi lehine anlam yüklenebilir bir fark oluşturduğu yönünde bir tespit bulabilmek için uygulanan Tukey Post-hoc testine ait sonuçlar 9 nolu tabloda gösterilmiştir.

Tablo 9: Uygulanan Tukey Testi Neticeleri

Puan	Branş (i)	Branş(j)	$\bar{X}_i - \bar{X}_j$	Sh \bar{X}	p
e-içerik		Sınıf Öğretmeni	-1.7054	.5810	.029*
	İngilizce				
		Fen ve Teknoloji Öğretmeni	-1.8167	.58579	.018*

Not.: $p<.05^*$

Tukey test ölçümleri neticelerine göre ilkökul sınıf öğretmenlerinin elektronik içerik kullanımına dair puanlarına ait veriler ile İngilizce branş öğretmenleri tarafından elektronik içerik kullanımına ait ölçüm puanlarının arasında sınıf öğretmenliği mesleğini yürüten öğretmenlerin lehine anlam yüklenebilir bir farkın ortaya çıktığı tespit edilmiştir ($X_i - X_j = -1.7054$, $p<.05$). Fen ve teknoloji öğretmenleri tarafından kullanılan e-içerik puanları ile İngilizce öğretmenleri tarafından kullanılan e-içerik puanlarının arasında fen ve teknoloji öğretmenlerinin lehine anlam yüklenen bir farkın ortaya çıktığı tespit edilmiştir ($X_i - X_j = -1.8167$, $p<.05$).

Tablo 10: BT Kullanımı ve E-içerik Boyutlarının Kullanılması ile Alakalı Hizmet Yılı Değişkenine Göre Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

Değişken	BT Kullanımı		e-içerik Kullanımı	
	A.O.	s.s	A.O.	s.s
1-5 Yıl Arası	31.85	4.14	19.54	3.30
6-10 Yıl Arası	32.09	4.12	18.92	3.03
11-15 Yıl Arası	31.71	3.85	18.95	3.48
16-20 Yıl Arası	33.15	3.72	19.69	3.47
21 Yıl ve Üzeri	30.98	3.63	19.81	2.83

10 nolu tabloda çok değişkenli temel etkinin anlamlı olup olmadığı anlamak için tek yönlü manova uygulanmıştır. Uygulama neticesinde; BT Kullanımı ve E-içerik boyutlarının kullanılması ile alakalı cinsiyet Değişkenine Göre anlam yüklenebilir bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir (Wilk's

lambda=.96, $F(4,296)=1.69$, $p>.001$, $\eta^2=.022$).

Tablo 11. BT Kullanımı ve E-içerik Boyutlarının Kullanılması ile Alakalı EBA Paylaşım Sayısı Değişkenine Göre Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

Değişken	BT Kullanımı		e-içerik Kullanımı	
	A.O.	s.s	A.O.	s.s
Hiç	31.77	3.92	19.11	3.21
1 defa	32.22	3.67	20.56	2.40
2 defa	31.93	3.53	20.13	2.88
3 defa	31.60	5.02	19.80	3.46
4 ve üstü paylaşımlar	34.42	3.47	20.42	4.09

11 nolu tabloda çok değişkenli temel etkinin anlamlı olup olmadığı anlamak için tek yönlü manova uygulanmıştır. Uygulama neticesinde; BT Kullanımı ve E-içerik boyutlarının kullanılması ile alakalı eğitim Bilişim Ağında paylaşım değişkenine göre anlam yüklenebilir bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir (Wilk's lambda=.96, $F(4,296)=1.49$, $p>.001$, $\eta^2=.020$).

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışma 2010 senesinde ülkemizde yapılmış olup; FATİH Projesi'nin bileşenleri ışığında proje ile ilgili ilkökul bazında sınıf öğretmenleri ile ortaokulda bazında fen ve teknoloji, matematik, İngilizce ve Türkçe öğretmenlerinin belirttiği görüşlerin, EBA paylaşım sayıları, hizmet yılı, cinsiyet ve branş değişkenleri bakımından farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için yapılmıştır.

Yapılan çalışmaya katılan öğretmenlerin; BT kullanımına bağlı olarak dersleri zevkli işledikleri, zaman kazandıkları, öğrencilerin istek ve motivasyonunu artırdıkları, farklı öğrenme stillerini geliştirdikleri belirlenmiştir. Ulaşılan bu bulgu, literatürdeki benzer çalışmalarda elde edilen bulgularla uyumludur (Bernacki vd, 2020; Abdullayev, 2020; Nasir, 2021; Vahedi vd, 2021; Mukhtoralievna ve Tavakkalovna, 2022; Yngve vd, 2023). Ancak çalışmaya katılan öğretmenlerin EBA platformunda yer alan etkinliklerin ve içeriklerin, kazanımları gerçekleştirme noktasında faydalı olduğuna, sağlanan içeriklerin çeşitli hale getirilip zenginleştirdiği fikrine ortalamanın çok az üzerinde katıldıkları tespit edilmiştir.

FATİH Projesinin uygulayıcısı olan öğretmenlerin, proje ile ilgili görüşleri önem arz etmektedir. Yapılan araştırmalarda öğretmen unsurunun eğitim ve eğitim ortamı açısından çok önemli olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin teknolojiyi kullanma ve teknolojik gelişmelere ayak uydurma yeteneğine haiz kişilerden oluşmasının gerekliliği belirtilmiştir (Akgün ve diğerleri, 2016; Demirer ve Dikmen, 2018; Kayaduman, Sırakaya ve Seferoğlu, 2011). Eğitim namına gelişmiş ülkelerde yürütülen çalışmaların, öğretmenin niteliğini artırmak adına yapıldığı belirtilmiştir (Meriç ve Tezcan, 2016).

Yapılan çalışmada, BT Kullanımı ve E-içerik boyutlarının kullanılması ile alakalı cinsiyet değişkenine göre anlam yüklenebilir bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Bu neticeyi BT kullanımı konusunda cinsiyetin anlam yüklenebilir bir farklılığı olmadığı sonucuna ulaşan Semerci ve Aydın (2018) ve Doğru ve Aydın (2017) araştırmaları mevcuttur.

Alan yazında yapılan diğer araştırmalarda, BT kullanımı konusundaki cinsiyet değişkeni yönünden erkek öğretmenler lehine bir fark oluşmuştur. Erkek öğretmenlerin BT kullanımında daha yeterli olduğu belirtilmiştir (Karaman ve Kurfalı, 2008; Tekerek ve diğerleri, 2012; Yıldızhan, 2013). Karakaş ve Doğan (2017) göre; BT kullanımı konusunda her iki cinsiyetinde olumsuz bir yaklaşım içinde olmadıkları tespit edilmiştir. Konu ile ilgili araştırmalar incelendiğinde yıllara göre BT kullanımı konusundaki bu değişimin, FATİH Projesi ile birlikte öğretmenlere sunulan hizmet içi eğitimlerin fayda sağladığı görülmektedir.

Proje kapsamında imkânları artırarak eşitlemek adına dersliklere kurulan Bilgi İletişim Teknolojilerinin bilgisayar kullanımını konusunda pozitif yönde tesir ettiği görülmektedir. Baydaş ve diğerleri (2013) tarafından yapılan araştırmada; öğretmenlerin bilgisayarlar ile alakalı bilgi ve becerisinin arttırmasında FATİH Projesi ile birlikte sınıflarda BİT kullanılmasının etkili olduğu ifade edilmiştir. Öğretmen adayları ile yapılan çalışmalarda bilgisayar teknolojileri kullanımının cinsiyet değişkeni açısından anlam yüklenen bir farkın ortaya çıkmadığı tespit edilmiştir (Çakmak ve Taşkıran, 2014; Çoklar, 2014).

Gerçekleştirilen bu araştırma neticesine göre e-içeriklerin kullanımı konusunda cinsiyetin anlam yüklenebilir bir farklılığı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Eğitim ortamında öğrenmeyi gerçekleştirecek e-içeriklerin istenen düzeye ulaşmadığı ifade edilirken; bu içeriklerin geliştirilmesinin sağlanması gerekliliği vurgulanmıştır (Altın ve Kalelioğlu, 2015; Çiftçi ve diğerleri, 2013; Ekici ve Yılmaz, 2013; İslamoğlu ve diğerleri, 2015; Kurt ve diğerleri, 2013; Pala ve diğerleri 2016; Pamuk ve diğerleri, 2013). E-içeriklerin kullanımı konusunda cinsiyet değişkeni açısından anlamlı farkın oluşmama sebebi olarak; yetersiz içeriklerin varlığı düşünülmektedir. Ayrıca öğretmen adaylarının e-içerik geliştirmesi ile ilgili araştırmada cinsiyet değişkeni ile ilgili anlamlı bir farkın erkek öğrenciler lehine olduğu (Polot, 2014) ifade edilmiştir. Bu elde edilen netice BT kullanımının cinsiyet açısından neticesi ile benzerlik göstermektedir. Bu zaman dilimi içerisinde FATİH Projesi ile temin edilen Bilgi İletişim Teknolojilerinin her bireye gerekli fırsatı verdiği, bu fırsat ile birlikte içerik üretebileceği, cinsiyet değişkeni ile ilgili farkın kalmadığı görülmektedir. FATİH Projesi doğrultusunda sağlanan BİT'ler ile projenin tüm paydaşlarının bulunduğu eğitim-öğretim mekânları meydana geldiği için, son senelerde yapılan çalışmalarda cinsiyet değişkeni hakkında BT kullanımı açısından anlamlı bir farklılık oluşturmadığı görülmüştür.

Bu araştırma; branş değişkeni açısından BT ve e-içerik kullanımı ile ilgili verilmiş olan hizmet içi eğitimlerin eksiklerini görerek; bu eğitimlerin daha kaliteli hale getirilmesi konusunda fikir sağlayacaktır. Bu araştırma neticesine göre; branş değişkeni açısından BT kullanımı ile ilgili anlamlı bir fark oluşmadığı görülmüştür. Alan yazında yapılan diğer çalışmalarda ulaşılan sonucu desteklemektedir (Aksu ve Öztürk, 2018; Kocaoğlu ve Akgün, 2013). Fakat BİT'in lise öğretmenleri ile yapılan çalışmada, BİT'in derslere entegrasyonu konusunda fen bilimler ve İngilizce derslerine giren öğretmenlerin diğer branş öğretmenlerine oranla daha pozitif görüş bildirdikleri belirtilmiştir (Kula ve Deryakulu, 2017).

E-içerik kullanımında branş değişkeni doğrultusunda farklılıklar olabileceği ortaya çıkmıştır. Bu farklılık fen ve teknoloji öğretmenleri ile sınıf öğretmenlerine ait e-içerik puan ortalamalarına bakıldığında İngilizce öğretmenlerine göre gözle görülür miktarda yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çeşitli araştırmalarda branşları açısından ders içeriklerinin eksik olduğunu İngilizce öğretmenleri tarafından ifade edilmiştir (Ekşi ve Yeşilyurt, 2018; Erbay, 2018). Literatürde yapılan bir diğer çalışmaya göre aralarında branşı İngilizce öğretmeni olan farklı branşlardaki öğretmenlerin e-içerik üretilmediği ifade edilmiştir (Kartal, Akgün ve Gökmen, 2018). branşı İngilizce öğretmeni olan görülen bu farklılığın sebebinin derslerle ilgili hazırlanan içeriklerin yetersiz oluşu ve içerik geliştirmeye duyulan ihtiyacın istenen düzeyde olmaması durumu ile ifade edilebilir.

Fen ve teknoloji derslerinde ders içeriklerinin sıkça kullanıldığı belirtilmiştir. Bunun sebebi olarak da Fen ve teknoloji derslerinde soyut kavramların çoğunlukta bulunması, deneyin yapımı için zamanın kısıtlı olması ve tehlikesi göz önüne alındığında bu dersin sıkça e-içeriklere yöneldiğini göstermektedir (Ayvaci ve diğerleri 2018). EBA platformu içerisinde var olan fen ve teknoloji dersinin içeriklerinin kullanılmasının akademik başarıya artırdığı tespit edilmiştir (Ünal ve Hastürk, 2018). Palavan ve Sungur (2017) göre; fen ve teknoloji dersinin içinde yararlanılan canlandırma yöntemi ile ders içeriklerinin teknoloji ile direkt bağlantılı olması, fen ve teknoloji dersini öğrenci başarısını en çok etkileyen ders konumuna getirdiği belirtilmiştir. Fen ve teknoloji öğretmenleri lisans eğitiminde ağırlıklı olarak teknoloji ile ilgili ders almaları sayesinde teknolojiyi diğer branşlara göre daha kolay kullanmışlardır. Teknolojiyi lisans düzeyinde bu kadar tanımak fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin e-içerikleri daha sık kullanmasına ve bu çok sık kullanma ile birlikte bulunan e-içeriklerin zenginleştirilmesi ve çeşitlenmesine fırsat sağladığı düşünülebilir.

Bu çalışmada; e-içerik ile ilgili sınıf öğretmenlerinde çıkan anlamlı farkın kaynağı olarak; ilkökullü öğrencilerinin somut evrede buldukları için, eğitim ortamının da BT kullanımı sonucu video, ses ve görseller ile zenginleştiği ve kalitenin artırıldığı düşünülmektedir. Üstelik projenin 9.sınıflardan başlaması ve son olarak ilkökullerde gerçekleştirilecek olması, proje ile ilgili yapılan araştırmalarda sınıf öğretmenliği alanının yeteri kadar değerlendirilmediğini göstermektedir.

Günbayı ve Yörük (2014) tarafından yapılan çalışmada branş değişkeni açısından e-içerik kullanımının anlamlı bir farklılık oluşturmadığı tespit edilmiştir. Branşlara göre makul içeriklerin geliştirilmediği; geliştirilen içeriklerin de branş alanında yeterli olmadığı belirtilmiştir (Pamuk ve diğerleri, 2013).

FATİH Projesi'yle temin edilen BİT ile uygulamaya konan e-içeriklerin istenilen seviyede olmayışı (Altın ve Kalelioğlu, 2015), her ders ile ilgili içerik geliştirme ve zenginleştirme faaliyetleri bazında çalışılması projenin daha yararlı bir hale erişebilmesi için son derece önemli olduğu (Demirer ve Dikmen, 2018) ifade edilmiştir. Elektronik içerik için branş, her bir ders ile her bir konu ile alakalı üretilen e içeriklerin eğitim ortamında eğitim kalitesini yükselteceği öngörülmektedir.

Bu araştırma ile hizmet yılı değişkeni açısından elektronik içerik ve bilişim Teknolojileri kullanımının çok değişkenli olarak temel etkisinin anlam yüklenebilir bir farklılık oluşturmadığı izlenmiştir. Doğru ve Aydın (2017) tarafından yapılan çalışmada, hizmet yılı değişkeninin BT kullanımı ile ilgili anlamlı bir fark oluşturmadığı tespit edilmiştir. Fakat ortaokul ile çoğunluğunu lise öğretmenlerinin oluşturduğu fen bilimleri öğretmenleri arasında yapılan çalışmada, BT kullanım bilgisi hizmet yılını az olanlar lehine anlamlı bir fark oluşturduğu ifade edilmiştir (Avcı ve Ateş, 2018). Karakaya ve Avgin (2016) tarafından fen alanında (fen bilgisi, fizik, kimya, biyoloji) yapılan bir başka çalışma da bu sonucu destekler niteliktedir. Lisans eğitimini fen alanında tamamlayan öğretmenlerin belirtilen farklılığı, lisans eğitimi sırasında kullandığı teknoloji ile bağlantılı olarak olumlu yönde artış göstermektedir.

EBA platformu hakkında yapılan paylaşımlar sorulduğunda. 301 öğretmenin 248'i hiç paylaşım yapmadığını ifade etmiştir. Ayrıca paylaşım yapanlarında 9 öğretmenin sadece 1, 15 öğretmenin 2, 10 öğretmenin 3, 19 öğretmenin 4 kere ve üzeri paylaşımlarını yayınladığı görülmüştür. Bu çalışmaya katılan öğretmenlerin %82'sinden fazlasının EBA platformunda hiç paylaşımında bulunmadığı belirlenmiştir. Türker ve Güven (2016) lise öğretmenleri arasında yapılan çalışma ile bu öğretmenlerin %50'sinden çoğu Eğitim Bilişim Ağını kullanmadıklarını beyan etmişlerdir. Kullanan öğretmenlerin ise e-içerikleri 10-15 dakikadan daha az sürelerde dersleri görsel hale getirmek ve derslere takviye gayesi ile kullandıkları ifade edilmiştir. Alaybay (2015)'e yaptığı çalışmaya göre öğretmenlerin, EBA'dan eğitim ortamlarında istenen düzeyde yararlanmadıkları (Alaybay, 2015'ten aktaran: Ünal ve Hastürk, 2018) ve Eğitim Bilişim Ağı platformundan faydalanma oranında yeterli seviyeye ulaşmadığı ve öğretmenlerin EBA'yı takip etmedikleri belirtilmiştir (Güvendi, 2014'ten aktaran: Kapidere ve Çetinkaya, 2017). Eğitim Bilişim Ağının kullanımında istenilen düzeye ulaşmama nedeni ile alakalı olarak; EBA içeriklerinin yeterli düzeyde olmaması durumu aktarılmıştır (Aktay ve Keskin, 2016). 2012-2017 seneleri arasında EBA'da bulunan Türkçe dersi içeriği ile ilgili yapılan çalışmada, içeriklerin Türkçe dersi ile alakalı olmaması sebebiyle EBA'nın istenilen seviyede kullanılmadığı belirtilmiştir (Maden ve Önal, 2018). Kurtdeve ve diğerleri (2018) sınıf öğretmenleriyle yapılan çalışmada; sınıf öğretmenlerinin EBA platformda yer alan içeriklerden yararlandıkları; fakat yeni içerikler üreterek, EBA'ya yüklemedikleri belirtilmiştir.

Yapılan çalışmalarda eğitim ortamlarında EBA platformunun istenilen seviyede kullanılmama nedenlerini şu şekilde belirtebiliriz: EBA'da yer alan içeriklere ulaşmanın zahmetli bir süreç oluşu ve derslere ait içeriklerin yer aldığı menünün yeterince bilinmemesi, EBA'da yer alan içeriklerin eğitim ortamında uygulanabilirliğinin düşük oluşu ve eğitim ortamında bu içeriklerin etkin bir şekilde yararlanılmadığı, EBA'da yer alan içerik videolarının sınıf düzeylerine uygunluğunun yeterli olmadığı, var olan ders içeriklerinin sınıf seviyeleri ile aynı sayıda oluşturmadığı ve eğitim bilişim ağı ile ilgili öğretmenlerin elzem olan ve istenilen seviyede bilgiye haiz olmadıkları belirtilmiştir (Yaşaroğlu, 2018). Konu ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; EBA'nın içeriklerinin yeterli ve gerekli olgunluğa erişmemiş olması ve sağlanan bu içerikleri kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip öğretmen sayısının az olmasının EBA'nın kullanım oranını kısıtladığı ve yeterli düzeye erişmesini engellediği görülmüştür.

EBA'nın kullanımını istenilen seviyeye ulaştırmak için; proje paydaşlarına verilen eğitim sayısını artırmak gerektiği belirtilmiştir (Ekşi ve Yeşilyurt, 2018). Sunulacak bu eğitimlerin öncelikle branş ve konu bazlı olması ve materyal oluşturma ve kullanma ile ilgili konulara daha çok yer verilmesinin EBA'da içerik üretme sayısını artıracak ortadadır. Nitekim eğitim ortamlarındaki eğitim kalitesini artırmak için; BT kullanımının önemli olduğu yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkmıştır (Kavak ve Diğerleri, 2016).

Araştırma Sonuçları

✓ Bu projede bilgisayar teknolojileri kullanımı ile oluşturulan elektronik içerikler ile ilgili öğretmenler

istendik yönde görüş bildirmişlerdir. Öğretmenlerin BT kullanımı bileşeni ile ilgili verdiği yanıtlar incelendiğinde “Akıllı tahtanın derslerde kullanımı dersleri zevkli hale getirmektedir.” ifadesi en yüksek ortalamaya sahip fikir olduğu görülmüştür. “Elektronik ortamda hazırlanan etkinliklerin ders kazanımlarını sağlamada faydalı oluyor.” görüşüne e-icerik boyutunda en yüksek ortalamaya haiz görüş olarak belirtilmiştir.

- ✓ Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerine göre Fatih projesinde bileşim teknolojilerinin kullanımı ile oluşturulan elektronik verilerle alakalı hizmet yılı, EBA kullanımı aralığı ve cinsiyet değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık görülmemiştir.
- ✓ Branş değişkenine göre bu projede Bilişim Teknolojilerinin kullanımı ile ilgili öğretmenlerin belirttiği görüşlerde farklılık görülmemiştir.
- ✓ Branş değişkenine göre; sınıf öğretmenlerinin elektronik içerik kullanımına dair puanlarına ait veriler ile İngilizce branş öğretmenleri tarafından elektronik içerik kullanımına ait ölçüm puanlarının arasında sınıf öğretmenliği mesleğini yürüten öğretmenlerin lehine anlam yüklenebilir bir farkın ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Fen ve teknoloji öğretmenleri tarafından kullanılan e-içerik puanları ile İngilizce öğretmenleri tarafından kullanılan e-içerik puanlarının arasında fen ve teknoloji öğretmenlerinin lehine anlam yüklenen bir farkın ortaya çıktığı tespit edilmiştir
- ✓ EBA platformu hakkında yapılan paylaşımlar sorulduğunda 301 öğretmenin 248'i EBA'da paylaşım yapmadıklarını ifade etmiştir. Yine bu araştırmaya dâhil olan öğretmenlerin %82'den fazlası bu platformdan paylaşımında bulunmadığını belirtmiştir.

Araştırma sonuçlarına göre şu öneriler getirilebilir:

- ✓ Bu veriler kullanılarak lise düzeyindeki ve farklı branşlara sahip öğretmenler ile FATİH Projesi'nin tüm bileşenlerini kapsayıcı bir çalışma yapılabilir.
- ✓ Öğretmenlerin EBA'nın yararlı olduğunu düşündükleri fakat paylaşım yapma konusunda e- içerik hazırlayamadıklarından dolayı sıkıntı yaşandığı görülmüştür. Bu alanda hizmet içi eğitimler düzlenebilir. Bu eğitim mahalli eğitim olarak yüz yüze ve küçük gruplar halinde planlanabilir. Eğitimler sonucunda öğretmenler işlenmemiş bir teknoloji okuryazarlığı yerine, teknolojik anlamda kendini geliştirmiş bilgi ve beceriyle ulaşması sağlanabilir.
- ✓ Öğretmenlerin e-içerik hazırlayabilmesi, öğretmenler arasında farkındalık oluşturarak e-içerik hazırlamanın eğitim hedeflerine ulaşmasında önemli bir role sahip olduğu anlaşılabilir. Fen ve teknoloji dersi öğretmenlerini, e-içerik hazırlama konusunda anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Bu eksik noktanın nedeni fen ve teknolojisi öğretmenlerinin İngilizce öğretmenlerine göre üniversitelerde teknoloji ile ilgili aldıkları ders oranının çok olmasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Eğitim alırken teknoloji okuryazarlığını artırmak için lisans düzeyde verilen teknoloji okuryazarlığı ile ilgili ders sayıları artırılabilir. Böylelikle daha etkili kullanılabilir e- içerik oluşturma sağlanabilir.
- ✓ FATİH Projesi'nin tüm bileşenlerini kapsayacak şekilde çalışmaya katılımcı olan branş öğretmenleri ile nitel bir çalışma yapılabilir.
- ✓ Bu çalışmanın FATİH Projesinin tüm bileşenleri ile birlikte aynı branş öğretmenleri ile 5 yıl sonra tekrar edilmesi öğrenme sürecindeki gelişmeleri ve öğretmenlerde meydana gelen olumlu ve olumsuz durumları değerlendirilmesi açısından önemlidir.

KAYNAKÇA

Abdullayev, A. A. (2020). System of information and communication technologies in the education. Science and world International scientific journal, 2, 19-21.

Akgün, F., Özgür, H. ve Çuhadar, C. (2016). Öğretmen adayları ve pedagojik formasyon programı öğrencilerinin teknopedagojik eğitim yeterliklerinin incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(24), 837-872.

Aksu, F. N. ve Öztürk, G. (2018). Examining secondary school teachers' self-efficacies in interactive whiteboard use. Online Learning, 1(2), 16-32.

- Aktay, S. ve Keskin, T. (2016). Eğitim bilişim ağı (EBA) incelemesi. *Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi*, 2(3), 27–44.
- Altın, H. M. ve Kalelioğlu, F. (2015). FATİH Projesi ile ilgili öğrenci ve öğretmen görüşleri. *Başkent University Journal of Education*, 2(1), 89–105.
- Arslan, S. ve Şendurur, P. (2017). Eğitimde teknoloji entegrasyonunu etkileyen faktörlerdeki değişim. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, (43), 25–50.
- Aslan, A. ve Karakuş Yılmaz, T. (2017). [Türkiye'de daha güvenli internet kullanımı için geliştirilen uygulamalar]. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 53. <http://dergipark.gov.tr/download/article-file/330891> adresinden 5 Kasım 2018 tarihinde edinilmiştir.
- Ateş, M., Çerçi, A. ve Derman, S. (2015). Eğitim bilişim alanında yer alan Türkçe dersi videoları üzerine bir inceleme. *Sakarya University Journal of Education*, 5(3), 105– 117.
- Ateş, Ö., ve Avcı, T. (2018) Fen bilimleri öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güven algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. *Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(3), 343-352.
- Ayvacı, H. Ş., Özbek, D. ve Sevim, S. (2018). Etkileşimli tahtaların öğretime entegrasyonu konusunda öğretmen görüşlerinin belirlenmesi: Trabzon ili örneği. *e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 9(1), 1-13.
- Baydaş, Ö., Gedik, N. ve Göktaş, Y. (2013). Öğretmenlerin bilişim teknolojileri kullanımı: 2005-2011 yıllarının karşılaştırılması. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 28(3), 41-54.
- Bayrak, N. ve Hırça, N. (2016). FATİH projesi hizmetiçi eğitimine katılan öğretmenlerin teknolojik yeterliklerinin incelenmesi. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 36(1), 95-111.
- Baz, F. Ç. (2017). FATİH Projesi üzerine bir içerik analizi Çalışması. *Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi*, 7(2/1), 93–103.
- Bernacki, M. L., Greene, J. A., ve Crompton, H. (2020). Mobile technology, learning, and achievement: Advances in understanding and measuring the role of mobile technology in education. *Contemporary Educational Psychology*, 60, 101827.
- Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (22. bs.). Ankara: Pegem Akademi.
- Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Demirel, F., Karadeniz, Ş. ve Kılıç-Çakmak, E. (2015). *Bilimsel araştırma yöntemleri* (24.baskı.). Ankara: Pegem Akademi.
- Çakmak, Z. ve Taşkıran, C. (2014). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. *Electronic Turkish Studies*, 9(5), 529–537.
- Çelen, F. K., Çelik, A. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Türk eğitim sistemi ve PISA sonuçları. *Akademik bilişim*, 2(4), 1–9.
- Çelik, S., Karakuş, T., Kurşun, E., Göktaş, Y. ve Özben, M. (2017). Teknoloji destekli öğrenme ortamlarında öğretmenler ve öğrencilerin karşılaştığı pedagojik problemler: FATİH Projesi örneği, (12), 67-83.
- Çiftçi, S., Taşkaya, S. M. ve Alemdar, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin FATİH Projesine ilişkin görüşleri. *İlköğretim Online*, 12(1), 227-240.
- Çoklar, A. N. (2014). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik içerik bilgisi yeterliklerinin cinsiyet ve BİT kullanım aşamaları bağlamında incelenmesi. *Eğitim ve Bilim*, 39(175), 319-330.
- Dağ, F. (2016). Yaşam boyu öğrenme bağlamında Türkiye’de öğretmenlerin teknolojik yeterliliklerinin geliştirilmesine yönelik mesleki gelişim çalışmalarının incelenmesi. *International Journal of Human Sciences*, 13(1), 90–111.

- Dağhan, G., Kibar, P. N., Çetin, N. M., Telli, E. ve Akkoyunlu, B. (2017). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının bakış açısından 21. yüzyıl öğrenen ve öğretmen özellikleri. *Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama*, 7(2), 215-235. 10.17943/etku.305062 adresinden 2 Aralık 2018 tarihinde edinilmiştir.
- Demirer, V. ve Aydın, B. (2017). Ters yüz sınıf modeli çerçevesinde gerçekleştirilmiş çalışmalara bir bakış: İçerik analizi. *Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama*, 7(1), 57-82. 10.17943/etku.288488 adresinden 20 Aralık 2018 tarihinde edinilmiştir.
- Demirer, V. ve Dikmen, C. H. (2018). Öğretmenlerin FATİH projesine yönelik görüşlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi bağlamında incelenmesi. *İlköğretim Online*, 17(1), 26-46.
- Doğru, E. ve Aydın, F. (2017). Coğrafya öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi ile ilgili yeterliliklerinin incelenmesi. *Journal of History Culture and Art Research*, 6(2), 485–506.
- Dursun, Ö. Ö., Kuzu, A., Kurt, A. A., Güllüoğlu, F. ve Gültekin, M. (2013). Okul yöneticilerinin FATİH Projesinin pilot uygulama sürecine ilişkin görüşleri. *Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 3(1), 100-113.
- Ekici, S. ve Yılmaz, B. (2013). FATİH Projesi üzerine bir değerlendirme. *Türk Kütüphaneciliği*, 27(2), 317–339.
- Ekşi, G. Y. ve Yeşilyurt, Y. E. (2018). Stakeholders' views about the FATIH Project: Smart EFL Classrooms. *Journal of Language and Linguistic Studies*, 14(1), 360–376.
- Engin, A. O., Tösten, R. ve Kaya, M. D. (2010). Bilgisayar destekli eğitim. *Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (5), 69-80.
- Erbay, A. (2018). Fatih Projesi kapsamında kullanılan EBA (Eğitim Bilişim Ağı) ders İngilizce içeriklerinin ortaokul İngilizce öğretim programı açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
- Gençer, B. G., Gürbulak, N., & Adıgüzel, T. (2014). Eğitimde yeni bir süreç: Ters-yüz sınıf sistemi. *Uluslararası Öğretmen Eğitimi Konferansı*, 5-6.
- George, D. ve Mallery, P. (2016). *IBM SPSS statistics 23 step by step: A simple guide and reference*. New York: Routledge.
- Gülcü, A., Solak, M., Aydın, S., & Koçak, Ö. (2013). İlköğretimde görev yapan branş öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin görüşleri. *Electronic Turkish Studies*, 8(6).
- Günbayı, İ. ve Yörük, T. (2014). Yönetici ve öğretmenlerin eğitimde FATİH projesinin uygulanma düzeyine ilişkin görüşleri (Antalya ili Muratpaşa ilçesi örneği). *Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 4(1), 189–211.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. ve Anderson, R. E. (2014). *Multivariate data analysis* (7rd ed.). Harlow: Pearson Education Limited.
- Hasin, I., & Nasir, M. K. M. (2021). The Effectiveness of the Use of Information and Communication Technology (ICT) in Rural Secondary Schools in Malaysia. *Journal of Education and e-Learning Research*, 8(1), 59-64.
- İslamoğlu, H., Ursavaş, Ö. F. ve Resioğlu, İ. (2015). Fatih Projesi üzerine yapılan akademik çalışmaların içerik analizi. *Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama*, 5(1), 161-183.
- Kalelioğlu, F. ve Akbaba-Altun, S. (2014). Middle school students' perceptions and expectations about tablet PCs in TURKEY. *International Journal of Multidisciplinary Thought*, 4(2), 301–307.
- Kapıdere, M. ve Çetinkaya, H. N. (2017). Eğitim Bilişim Ağı (EBA) mobil uygulamasının değerlendirilmesi. *International Journal of Active Learning*, 2(2), 1–14.
- Karakaş, H. ve Doğan, A. (2017). Sınıf öğretmenlerinin sınıfta kullandıkları bilgi iletişim teknolojilerine yönelik olumsuz tutumları ve yaşadıkları sorunlar. *Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 10(1), 629-652. 10.17218/hititsosbil.285193 adresinden 21 Kasım 2018 tarihinde edinilmiştir.

- Karakaya, F. ve Avgin, S. S. (2016). Investigation of teacher science discipline self- confidence about their technological pedagogical content knowledge (TPACK). *European Journal of Education Studies*.
- Karaman, M. K. ve Kurfalı, H. (2008). Sınıf öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini öğretim amaçlı kullanım düzeyleri. *Kuramsal Eğitimbilim Dergisi*, 1(2), 43-56.
- Kartal, F., Akgün, Ö. E. ve Gökmen, Ö. F. (2018). Fatih projesinde kullanılan etkileşimli tahtalara ve hizmet içi eğitimlere yönelik öğretmen görüşleri. *Milli Eğitim Dergisi*, 44(204), 42–62.
- Kavak, Y., Arık, G., Çakır, M., Arslan, S. (2016). Fatih Projesinin Ulusal ve Uluslararası Eğitim TeknolojipolitikalarıBağlamındaDeğerlendirilmesi. https://www.tedu.edu.tr/sites/default/files/content_files/research_files/kavak_2016.pdf. adresinden 28 Kasım 2018 tarihinde edinilmiştir.
- Kayaduman, H., Sırakaya, M., & Seferoğlu, S. S. (2011). Eğitimde FATİH projesinin öğretmenlerin yeterlik durumları açısından incelenmesi. *Akademik bilişim*, 11, 123-129
- Kline, P. (2014). *An Easy Guide to Factor Analysis*. Hoboken: Taylor and Francis. <http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=1639423> adresinden 15 Kasım 2018 tarihinde edinilmiştir..
- Kocaoğlu, B. Ü. ve Akgün, Ö. E. (2013). Lise öğretmenlerinin FATİH Projesi teknolojilerini kullanmaya yönelik öz yeterlik inançları: Kayseri ili örneği. *Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi*, 2(4), 259-276.
- Koçak, Ö. ve Gülcü, A. (2013). FATİH Projesinde kullanılan LCD panel etkileşimli tahta uygulamalarına yönelik öğretmen tutumları. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 21(3), 1221– 1234.
- Korkmaz, A., Talan, T. ve Büyükgöze, S. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının Fatih projesine yönelik görüşleri: Farkındalık, öngörü ve beklentiler. *Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 3(2), 34–43.
- Koştur, H. İ. (2017). FeTeMM eğitiminde bilim tarihi uygulamaları: El-Cezeri örneği. *Başkent University Journal of Education*, 4(1), 61–73.
- Koştur, M. ve Türkoğlu, H. (2017). Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik derslerinde akıllı tahta kullanımına ilişkin görüşleri. *Başkent University Journal of Education*, 4(1), 84–98.
- Kula, A. ve Deryakulu, D. (2017). Farklı branşlardan öğretmenlerin BİT'i derslere kaynaştırmaya ilişkin görüş, uygulama ve önerileri. *Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama*, 7(2), 73–93.
- Kurt, A. A., Kuzu, A., Dursun, Ö. Ö., Güllüpınar, F. ve Gültekin, M. (2013). FATİH projesinin pilot uygulama sürecinin değerlendirilmesi: Öğretmen görüşleri. *Journal of Instructional Technologies & Teacher Education*, 2(1), 1-23.
- Kurtdede Fidan, N., Erbasan, Ö., & Kolsuz, S. (2016). Sınıf öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) yararlanmaya ilişkin görüşleri. *Journal Of International Social Research*, 9(45).
- Meriç, G. ve Tezcan, R. (2016). Fen bilgisi öğretmeni yetiştirme programlarının örnek ülkeler kapsamında değerlendirilmesi (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere örnekleri). *Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 7(1), 62–82.
- Mukhtoralievna, Z. S. ve Tavakkalovna, A. G. (2022). *Information Technologies in Education*, *Journal of Advanced Research and Stability*, Special Issue, 162-165.
- Orhan, D., Kurt, A. A., Ozan, Ş., Vural, S. S. ve Türkan, F. (2014). Ulusal eğitim teknolojisi standartlarına genel bir bakış. *Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi*, 2(1), 65-79.
- Öçal, M. F. ve Şimşek, M. (2017). Matematik öğretmen adaylarının FATİH projesi ve matematik eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik görüşleri. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 8(1), 91–121.
- Pala, F. K., Arslan, H. ve Özdiñç, F. (2016). Eğitim bilişim ağı web sitesinin otantik görevler ve göz izleme ile kullanılabilirliğinin incelenmesi. *Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 2(1), 24–38.

- Palavan, Ö., & Sungur, B. (2017). Bilgisayar destekli öğretimin ilköğretim öğrencilerinin akademik başarısına etkisi üzerine meta analiz Çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46(2), 603-638.
- Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H. B. ve Ayas, C. (2013). Öğretmen ve öğrenci bakış açısıyla tablet PC ve etkileşimli tahta kullanımı: FATİH Projesi değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1799-1822.
- Polat, E. (2014). Öğretmen adaylarının Fatih projesi çerçevesinde e-içerik geliştirme becerilerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Fırat Üniversitesi, Elazığ.
- Saraçoğlu, A. S., Dinçer, B. ve Dedebalı, N. C. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının internet ve teknolojiye yönelik tutumları ile bilgisayar özyeterlik algılarının incelenmesi. Journal of International Social Research, 10(51), 824-832.
- Semerci, A. ve Aydın, M. K. (2018). Examining high school teachers' attitudes towards ICT use in education. International Journal of Progressive Education, 14(2), 93-105.
- Sözen, E. ve Coşkun, M. (2017). Evaluating the Fatih project applications in the Turkish educational system according to teachers' viewpoints (Turkey). Educational Research and Reviews, 12(12), 617-626.
- Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2014). Using multivariate statistics (6. bs.). Harlow: Pearson Education.
- Tekerek, M., Ercan, O., Udum, M. S. ve Saman, K. (2012). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının bilgisayar öz-yeterlikleri. Turkish Journal of Education, 1(2), 80-91.
- Türker, A. ve Güven, C. (2016). Lise öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) projesinden yararlanma düzeyleri ve proje ile ilgili görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 244-254.
- Ünal, B. B. ve Hastürk, G. (2013). Fen bilimleri dersinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kullanımının ortaokul öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 4(7), 327-342.
- Vahedi, Z., Zannella, L. ve Want, S. C. (2021). Students' use of information and communication technologies in the classroom: Uses, restriction, and integration. Active Learning in Higher Education, 22(3), 215-228.
- Vural, A. R., & Ceylan, V. K. (2014). Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanım Kursunun öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. https://www.researchgate.net/profile/Veyssel_Ceylan3/publication/322405119_Fatih_Projesi_Egitimde_Teknoloji_Kullanim_Kursunun_Ogretmen_Goruslerine_Gore_Degerlendirilmesi/links/5a57b32fa6fdccf0ad19943c/Fatih-Projesi-Egitimde-Teknoloji-Kullanim-Kursunun-Ogretmen-Goerueslerine-Goere_Degerlendirilmesi.pdf adresinden 24 Aralık 2018 tarihinde edinilmiştir.
- Yaşaroğlu, C. (2018). Öğretmenlerin Fatih projesinden beklentileri ile proje hakkındaki önerilerinin incelenmesi. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 147-160. 10.29029/busbed.319859 adresinden 4 Mart 2019 tarihinde edinilmiştir.
- Yıldızhan, Y. H. (2013). Temel eğitimde akıllı tahtanın matematik başarısına etkisi. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 5, 110-121.
- Yngve, M., Ekbladh, E., Lidström, H., & Hemmingsson, H. (2023). Information and communication technology to improve school participation among upper secondary school students with special educational needs. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 30(3), 311-321.
- URL-1, <http://fatihprojesi.meb.gov.tr/proje-hakkinda/>. FATİH Projesi (2018). 11 Şubat 2019.